

A Importância da Ciência para o Futuro do Rio São Francisco

A REABILITAÇÃO CURSOS D'ÁGUA EM ÁREAS URBANAS E OS BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS ADQUIRIDOS: ESTUDO DE CASO DE TRÊS PARQUES LINEARES EM BELO HORIZONTE, MG

Romano, B. M. L. ¹; Macedo, D.R. ¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG/IGC
Campus Pampulha, Belo Horizonte/MG, CEP 31270.901
brunamloiolar@gmail.com ; diegorm@ufmg.br

RESUMO: Repensar o manejo dos cursos d'água em áreas metropolitanas é uma perspectiva recente nos países do Sul-Global, na qual Belo Horizonte está na vanguarda, com discussões desde meados da década de 90, e que culminaram com a implantação do programa Drenurbs (2003) pela Prefeitura de Belo Horizonte. As intervenções foram finalizadas em 2008 focando na reabilitação dos fundos de vale em áreas periféricas do município, a fim de resolver problemas sanitários, ambientais e sociais, contando com a participação popular, através da implantação de parques lineares. Após dez anos, os benefícios advindos das obras são marcos sanitários e socioambientais ao auxiliar na busca por um desenvolvimento sustentável, com a cobertura total de serviços sanitários a todos os moradores das bacias destes parques, bem como na promoção de cultura, educação ambiental, sensação de segurança e melhoramento estético das áreas.

Palavras-chave: Córregos urbanos; parques urbanos; bem estar social; programa Drenurbs;

ABSTRACT: Rethinking the management of watercourses in metropolitan areas is a recent perspective in the South-Global countries, in which Belo Horizonte is at the forefront, with discussions since the mid-1990s, which culminated in the implementation of the Drenurbs program (2003) by the City of Belo Horizonte. The interventions were completed in 2008 focusing on the rehabilitation of valley funds in peripheral areas of the municipality, in order to solve health, environmental and social problems, with popular participation, through the implementation of linear parks. After ten years, the benefits arising from the works are health and socio-environmental milestones to assist in the search for sustainable development, with the total coverage of sanitary services to all residents of the basins of these parks, as well as in the promotion of culture, environmental education, sense of safety and aesthetic improvement of the areas.

Key-words: Urban river; urban parks; social well-being; Drenurbs program;

INTRODUÇÃO

Os processos de urbanização do século passado geraram transformações em todos os espaços das grandes cidades brasileiras (MATOS, 2005). Os espaços remodelados com bases higienistas, como é o caso de Belo Horizonte, apresentavam áreas centrais bem estruturadas, direcionada à população de maior poder aquisitivo e áreas periféricas com ausência de infraestrutura urbana e ocupada pela população com menor poder econômico (COSTA & ARGUELHES, 2008); e estas últimas são foco deste estudo. Neste contexto, a fragilidade humana é vista no acumular pobreza, miséria e tendências de piora das condições de vida, em meio à degradação da vida humana (MATOS, 2005), refletida pela violência no entorno. Por outro lado a ocupação desordenada leva a fragilidade ambiental, onde áreas naturalmente frágeis - como as cabeceiras de morro, encostas íngremes e margens de rios e

A Importância da Ciência para o Futuro do Rio São Francisco

córregos - são indevidamente ocupadas, levando à degradação da biodiversidade local e a *síndrome dos rios urbanos* (PAUL & MEYER, 2001), cujos principais sintomas são o aumento de poluentes presentes nas águas, alteração da estabilidade do canal, redução das espécies sensíveis, aumento das espécies tolerantes e mudança no fluxo.

O cenário socioambiental observado nas periferias dos grandes centros urbanos requer a adoção de medidas pontuais e elaboradas para a solução destes problemas, assim, obras adaptadas a essa realidade social e ambiental são soluções que podem apresentar resultados positivos e duradouros, se comparado a intervenções simplórias, meramente estéticas e padronizadas. Nesse contexto, o Programa Drenurbs em Belo Horizonte foi estruturado sob a necessidade de intervenções na drenagem urbana de águas fluviais, com foco na recuperação e a preservação dos fundos de vale preferencialmente via a criação de parques lineares adequadamente urbanizados e com tratamento sanitário (MACEDO & MAHALHÃES JR, 2020). O programa finalizou 3 parques lineares entre 2006-2008 onde as intervenções buscaram aumentar a qualidade de vida da população através da redução do risco de inundação, recuperar a qualidade das águas urbanas e garantir a sustentabilidade das intervenções, com o auxílio do poder público no financiamento, manutenção e desenvolvimento das obras (Figura 1).

Figura 1. Vista parcial do córrego Baleares antes das intervenções (A: 2003, foto UEP/DRENURBS). Trecho do córrego Baleares dentro do parque linear após as obras (B: 2008; C e D: 2018; foto Macedo & Magalhães Jr, 2020).

Neste contexto o objetivo do trabalho é avaliar como os moradores no entorno percebeu as intervenções realizadas nos córregos e a criação dos parques lineares urbanos no contexto da melhoria da qualidade de vida humana em áreas metropolitanas, 10 anos após a implantação dos parques.

A Importância da Ciência para o Futuro do Rio São Francisco

METODOLOGIA

As intervenções estudadas foram executadas em três parques do Programa Drenurbs: *Baleares*, *Primeiro de Maio* e *Nossa Senhora da Piedade* (Figura 2). Para a construção dos parques foram necessárias a remoção de famílias que viviam às margens dos córregos em situação de risco socioeconômico e ambiental, uma vez que as construções se encontravam em área irregular e em condições também irregulares.

Para a avaliação das relações entre as comunidades e os parques, no mês de julho de 2019 foram aplicados questionários em 180 residências aleatoriamente selecionadas, aproximadamente 60 questionários nos arredores de cada parque (raio de 120 metros). As questões foram norteadas com objetivo de mensurar a utilização das estruturas, satisfação da população com as áreas, bem como a sensação de segurança e demais perguntas relativas às dinâmicas sociais concentradas nas áreas de estudo. Adicionalmente foram utilizados os resultados obtidos com aplicações de questionários após a conclusão das obras em 2008 (MEDEIROS, 2009; MACEDO, 2009), no intuito de comparar a mudança da relação das comunidades com as áreas reabilitadas nos primeiros meses após as obras e dez anos após a entrega.

Parques Reabilitados pelo Programa DRENURBS

Figura 2: Parques reabilitados pelo Programa Drenurbs. Fonte: Arquivo Pessoal.

A Importância da Ciência para o Futuro do Rio São Francisco

RESULTADO E DISCUSSÃO

As áreas reabilitadas pelo programa apresentaram melhorias ambientais e sanitárias desde a entrega das obras, devido a expansão da rede de saneamento e a reestruturação do espaço, que contribuíram além de aspectos estéticos, mas também na saúde e bem estar humano (MACEDO & MAGALHÃES JR, 2020) As modificações realizadas são um exemplo do que é proposto como *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável* relativo ao Objetivo 6: *Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos* (ONU, 2015) em especial ao acesso a saneamento adequado, melhoria da qualidade da água e restauração de ecossistemas. Além disso, essas intervenções ocorridas em Belo Horizonte estão na vanguarda do que vem sendo realizado no contexto do Sul-Global (WANTZEN *et al.*, 2019).

Em relação a avaliação dos parques, suas estruturas, utilização e sensação de segurança, mais da metade dos moradores avaliaram as obras como ótimas ou boas (Figura 3), indicando uma sincronia entre os planos da prefeitura com os desejos dos moradores. Outro ponto positivo foi a solução dos problemas de inundação, sujeira e mal cheiro com após a construção dos parques, uma vez que as áreas verdes criadas ajudam a amortecer os impactos das águas das chuvas, bem como aumentou a efetividade da coleta de lixo, devido a readequação do sistema viário e cobertura total da rede esgoto das regiões (Figura 4).

Figura 3: Avaliação das obras de reabilitação dos córregos.

Figura 4: Resolução dos problemas sanitários das obras.

Também foi constatado que a presença do parque contribui para a sensação de segurança dos moradores. Isso pode ser associado ao fato de que as áreas são ocupadas e utilizadas pela população como área de lazer e cultura, além de existir segurança institucional (guarda municipal e dos seguranças do parque), além da remoção das ocupações irregulares. No entanto, a sensação de segurança apresentou diferença quanto ao gênero, uma vez que determinados crimes possuem maior ocorrência contra o público feminino, que se sentem inseguras mesmo com o aparato institucional de manutenção (i.e., cercamento, iluminação e pessoal de segurança (Figura 5).

A Importância da Ciência para o Futuro do Rio São Francisco

O parque contribui para a manutenção da segurança local?

Figura 5: Sensação de segurança por gênero

Em uma perspectiva multitemporal, houve diminuição de pessoas que deixam de frequentar o parque devido a insegurança (Figura 6). Isso pode estar associado à inclusão dessas áreas no cotidiano da população, bem a presença da guarda municipal e dos seguranças dos parques nas proximidades das áreas reabilitadas, auxiliado no cumprimento do ODS 11.7: *Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes* (ONU, 2015).

Outro aspecto positivo é que a convivência com os parques reabilitados mudou a percepção popular no que diz respeito a intervenções em cursos d'água metropolitanos, uma vez que até a conclusão das obras a preferência era pela canalização dos corpos d'água e criação de avenidas sanitárias e, uma década depois, as pessoas dão preferência aos parques lineares (Figura 7).

Figura 6: Porcentagem de pessoas que evitam as áreas dos parques por motivos de insegurança

Figura 7: Porcentagem de pessoas que preferem o parque a uma avenida sanitária

A Importância da Ciência para o Futuro do Rio São Francisco

Os processos de reabilitação dos parques urbanos em Belo Horizonte mudaram as dinâmicas ambientais e sociais de maneira positiva, auxiliando no cumprimento (local) dos *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Além disso, contribuiu com a fornecimento de serviços ecossistêmicos de (i) regulação, ao criar áreas de amortecimento dos efeitos das chuvas ao reduzir os danos por inundações e permitindo a recuperação dos ecossistemas aquáticos e terrestres locais; (ii) culturais, ao fornecer a população uma área recreacional, que contribui também para a melhoria estética da área e no desenvolvimento projetos educacionais (MEA, 2005).

Em um país cuja urbanização teve como base a canalização, poluição e acobertamento dos rios, trazê-los de volta à paisagem urbana fomenta um debate de extrema importância social e ambiental, como a importância de se preservar e integrar os cursos d'água às dinâmicas sociais urbanas. Além disso, pode-se criar perspectivas para o abastecimento humano nas metrópoles no futuro, que nos últimos anos enfrentaram graves crises hídricas, porém tendo no subsolo um recurso vital, no entanto inapto ao uso devido a práticas de manejo danosas do passado. Por fim, este tipo de intervenção são viáveis e permitem avaliar as novas relações criadas entre as comunidades (urbanizadas) e os corpos d'água, desde a quebra de paradigmas com as águas urbanas às novas organizações sociais para o cuidado e preservação desses espaços reabilitados.

AGRADECIMENTO

Agradecemos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG (APQ-01432-17), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (402907/2016-7) pelo financiamento da pesquisa e pela concessão de bolsa PIBIC-CNPq a Bruna Marcela Loiola Romano. Agradecemos, também, a Juliana Silveira e Larissa Martins que ajudaram na coleta e tabulação dos questionários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA, A. C. S.; ARGUELHES, D. O. **A higienização social através do planejamento urbano de Belo Horizonte nos primeiros anos do século XX**. Universitas Humanas, Brasília, v. 5, n. 1/2, p. 109-137, Jan./Dez. 2008.

MACEDO, D. R. **Avaliação de Projeto de Restauração de Curso d'água em Área Urbanizada: estudo de caso no Programa Drenurbs em Belo Horizonte**. (Mestrado em Análise Ambiental) – Universidade Federal de Minas Gerais, 2009.

MACEDO, D. R., MAGALHÃES JR, A. P. **Restauração e Reabilitação de Cursos d'Água**. In: MAGALHÃES JR, A; P., BARROS, L. F. P. (Org.). Hidrogeomorfologia: Formas, Processos e Registros Sedimentares Fluviais. 1ed. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2020, p. 353-380.

MATOS, R. **Periferias de grandes cidades e movimentos populacionais**. Cadernos Metrópole, n. 13, p. 71-105, 2005.

MEA - MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. **Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis**. Washington, DC, 2005.

A Importância da Ciência para o Futuro do Rio São Francisco

MEDEIROS, I. H. **Programa Drenurbs/Nascentes e Fundos de Vale: potencialidades e desafios da gestão socio-ambiental do território de Belo Horizonte a partir de suas águas.** 2009. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências, UFMG, Belo Horizonte.

ONU. **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.** 2015. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>>. Acesso em: 20 mar. 2020.

PAUL, M. J; MEYER, J. L. **Streams in the Urban Landscape.** Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 32, p 333-365, 2001.

WANTZEN, M.K., ALVES, C.B.M., BADIANE, S.D., BALA, R., BLETTLER, M., CALLISTO, M., CAO, Y., KOLB, M., KONDOLF, G.M., LEITE, M.F., MACEDO, D.R., MAHDI, O., NEVES, M., PERALTA, M.E., ROTGÉ, V., RUEDA-DELGADO, G., SCHARAGER, A., SERRA-LLOBET, A., YENGUÉ, J.-L., ZINGRAFF-HAMED, A. **Urban stream and wetland restoration in the Global South - A DPSIR analysis.** Sustainability, v 11, e-paper 4975.